

УДК: 551.583

DOI: 10.5281/zenodo.10066612

Возобновляемая энергетика и изменение климата

Пенджиев Ахмет Мырадович ^[0000-0002-6584-5851]Туркменский государственный архитектурно-строительный институт,
Туркменистан, Ашхабад

E-mail: ampenjiyev@gmail.com

Аннотация. На основе аналитического анализа потенциала экоэнергетических ресурсов возобновляемых источников энергии и изменения климата, потенциала смягчения последствий и затрат, стратегии Туркменистана по изменению климата, спроса на энергию и парникового эффекта, вариантов сокращения выбросов, гетерогенного класса возобновляемых технологий (солнечная, ветровая, биоэнергетика, геотермальная и гидроэнергетика). Исследования, проведенные на сегодняшний день, показывают, что изменение климата, как ожидается, не окажет существенного влияния на глобальный технический потенциал развития ветроэнергетики, но можно ожидать изменений в региональном распределении ресурсов ветроэнергетики. Ожидается, что изменение климата не окажет существенного влияния на количество или географическое распределение геотермальных, океанских и морских энергетических ресурсов.

Ключевые слова: солнечная энергия, ветер, геотермальная энергия, изменение климата, возобновляемые источники энергии, Туркменистан.

1 Предисловие

Возобновляемые источники энергии (ВИЭ) можно назвать главным претендентом на статус энергоресурса будущего, и это очевидно. Неравномерное распределение мировых минеральных ресурсов, быстрый рост населения планеты, политические конфликты заставили большинство стран стремиться к энергетической независимости. Частично этого можно достичь как раз за счет производства электроэнергии на основе возобновляемых источников энергии. При этом остро стоит вопрос снижения негативного воздействия на окружающую среду и, в частности, минимизации выбросов парниковых газов в атмосферу, приводящих к парниковому эффекту.

Например, оценки жизненного цикла (LCA) производства электроэнергии показывают, что выбросы парниковых газов (ПГ) от технологий использования возобновляемых источников энергии, как правило, значительно ниже, чем выбросы, связанные с использованием ископаемого топлива, и, при определенных условиях, ниже, чем выбросы от ископаемого топлива с использованием улавливания и хранения углерода (CCS). Средние значения для всех ВИЭ варьируются от 4 до 46 гСО₂-экв/кВтч, тогда как средние значения для ископаемого топлива колеблются от 469 до 1001 гСО₂-экв/кВтч (исключая выбросы в результате изменений в землепользовании). И это еще одно преимущество ВИЭ, поскольку в процессе производства электроэнергии и тепла отсутствуют выбросы парниковых газов. [1-5,15,16].

Стремительное развитие энергетики на основе возобновляемых источников энергии выражается в совершенствовании существующих технологий и снижении капитальных затрат и себестоимости вырабатываемой электроэнергии, и это в первую очередь касается солнечной и ветровой энергетики.

2 Введение

Изменение климата является одной из главных проблем XXI века. Его самых серьезных последствий еще можно избежать, если приложить усилия по преобразованию существующих энергетических систем. Возобновляемые источники энергии (ВИЭ) обладают огромным потенциалом для замены выбросов парниковых газов в результате сжигания ископаемого топлива и, таким образом, для смягчения последствий изменения климата [4-7].

При правильном внедрении ВИЭ могут способствовать социальному и экономическому развитию, обеспечивая доступ к энергии, обеспечивая надежное и устойчивое энергоснабжение, а также снижая негативное воздействие энергоснабжения на окружающую среду и здоровье человека [1-5].

В этой статье «ВИЭ и климат» представлена объективная оценка научной литературы о потенциальной роли возобновляемых источников энергии в смягчении последствий изменения климата для политиков, частного сектора, академических исследователей и гражданского общества. Охватывает шесть видов возобновляемой энергии, доступных в Туркменистане – биоэнергетику, прямую солнечную энергию, геотермальную энергию, гидроэнергетику, морскую энергию и энергию ветра, а также их интеграцию в существующие и будущие энергетические системы. Они рассматривают экологические и социальные последствия, связанные с внедрением таких технологий, и предлагают стратегии для преодоления как технических, так и нетехнических барьеров на пути их внедрения и распространения [4-9].

3 Потенциал смягчения и затраты

Значительный рост использования возобновляемой энергии к 2030, 2050 году и далее отмечается в большинстве сценариев, рассмотренных в 2008 году. Общий объем производства возобновляемой энергии составил около 64 ЭДж/год (12,9% от общего объема поставок первичной энергии), что превышает 30 ЭДж/год приходилось на традиционную биомассу. Более 50% сценариев предполагают, что уровень использования возобновляемых источников энергии в 2050 году составит более 173 ЭДж/год, а в некоторых случаях достигнет уровня более 400 ЭДж/год.

Учитывая, что использование традиционной биомассы в большинстве сценариев сокращается, соответствующее увеличение уровня производства возобновляемой энергии (исключая традиционную биомассу) прогнозируется примерно от трех до более чем десяти раз.

Доля ВИЭ в мировом производстве первичной энергии существенно различается в разных сценариях. В большинстве сценариев доля ВИЭ составит более 17% поставок первичной энергии в 2030 году и увеличится до более чем 27% в 2050 году. Сценарии с самой высокой долей потребления возобновляемой энергии достигают около 43% в 2030 году и 77% в 2050 году [3-5,11-16].

Стратегия Туркменистана по изменению климата. Туркменистан предпринимает практические шаги в сфере изменения климата: внедрение современных технологий во всех сферах экономики сокращает выбросы парниковых газов; приняли Национальную стратегию по изменению климата, Национальную стратегию развития возобновляемой энергетики до 2030 года и новый Закон Туркменистана «О возобновляемых источниках энергии»; Ежегодно в стране высаживают миллионы деревьев [1,2,4-9,14].

Определенная работа ведется по выполнению обязательств по Парижскому климатическому соглашению. Предлагаемые им обязательства являются подтверждением амбициозной цели Туркменистана по сокращению выбросов парниковых газов к 2030 году в ключевых секторах экономики. Особое внимание в этом контексте уделяется снижению выбросов метана. В этой связи туркменская сторона приветствует новую инициативу «Глобального обязательства по метану» и выражает заинтересованность в ее детальном изучении с целью возможного предметного участия.

Туркменистан планирует добиться в среднесрочной перспективе нулевого роста выбросов парниковых газов, начиная с 2030 года, а в долгосрочной перспективе – ежегодного существенного сокращения. Наша страна рассчитывает достичь этих показателей как за счет собственных финансовых ресурсов, так и при технической и финансовой поддержке международных организаций и финансовых институтов.

Спрос на энергию и парниковый эффект. Растут сопутствующие услуги по обеспечению социально-экономического развития и улучшению благосостояния

и здоровья людей. Все общества нуждаются в энергоснабжении для удовлетворения основных потребностей человека (например, освещение, приготовление пищи, пространственный комфорт, передвижение и общение) и для поддержания производственных процессов. С 1850 года глобальное использование ископаемого топлива (уголь, нефть и газ) возросло и стало доминировать в энергоснабжении, что привело к стремительному росту выбросов углекислого газа (CO₂).

Выбросы парниковых газов (ПГ) в результате энергоснабжения в прошлом внесли значительный вклад в увеличение концентрации парниковых газов в атмосфере, создавая тем самым «парниковый эффект». Что в середине XX века повышение средней глобальной температуры было во многом вызвано наблюдаемым ростом концентрации антропогенных парниковых газов.

По последним данным, на потребление ископаемого топлива приходится большая часть глобальных антропогенных выбросов парниковых газов. Выбросы продолжают расти, и к концу 2010 года концентрация CO₂ превысила доиндустриальный уровень более чем на 39%.

Варианты сокращения выбросов. ВИЭ могут помочь ускорить доступ к энергии, особенно для 1,4 миллиарда человек, не имеющих доступа к электричеству, и еще 1,3 миллиарда человек, использующих традиционную биомассу. Базовый уровень доступа к современному энергоснабжению может принести значительную пользу сообществу или домашнему хозяйству [3-6,15,16].

Во многих развивающихся странах децентрализованные сети возобновляемых источников энергии и включение возобновляемых источников энергии в централизованные сети расширили и улучшили доступ к энергии. Кроме того, технологии неэлектрической возобновляемой энергетики также открывают возможности для модернизации систем энергоснабжения, например, использование солнечных батарей.

Энергия для нагрева воды и сушки сельскохозяйственной продукции, биотопливо для транспорта, биогаз и современная биомасса для отопления, охлаждения, приготовления пищи и освещения, а также ветер для перекачки воды.

Ожидается, что число людей, не имеющих доступа к современным источникам энергии, останется неизменным до тех пор, пока не будет реализована соответствующая внутренняя политика, которая, при необходимости, может быть поддержана или дополнена международной помощью.

Существует множество вариантов сокращения выбросов парниковых газов в энергетической системе при одновременном удовлетворении глобального спроса на энергоснабжение. Некоторые из вариантов включают, например, энергосбережение и энергоэффективность, отказ от ископаемого топлива, возобновляемых источников энергии, ядерной энергетики и улавливания и хранения углерода (CCS). Комплексная оценка портфеля вариантов смягчения последствий будет включать оценку их соответствующего потенциала смягчения последствий, а также их вклада в устойчивое развитие и любых связанных с этим рисков и затрат. Данная статья посвящена обзору научных работ по применению технологий возобновляемой энергетики, которые могут сыграть роль в смягчении последствий изменения климата и устойчивом развитии [4-9].

Туркменистан обладает огромным ресурсным потенциалом для смягчения последствий изменения климата, а ВИЭ могут принести широкие выгоды. При правильном внедрении технологии возобновляемой энергетики способствуют социальному и экономическому развитию, доступу к энергии, безопасности энергообеспечения, а также снижают негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.

В большинстве случаев увеличение доли возобновляемых источников энергии в энергетическом балансе потребует политики, стимулирующей изменения в энергетической системе. В последние годы использование технологий возобновляемой энергетики в мире резко возросло, и по прогнозам, их доля значительно увеличится в самых амбициозных сценариях международных проектов по смягчению последствий изменения климата. Потребуется дополнительные политические действия для увеличения необходимых инвестиций в технологии и инфраструктуру.

4 Гетерогенный класс возобновляемых технологий

ВИЭ представляет собой разнородный класс технологий: при прямом преобразовании *солнечной энергии* используется энергия солнечного излучения для производства электроэнергии с использованием фотоэлектрических элементов и концентрируется солнечная энергия для производства тепловой энергии (нагрев или охлаждение с использованием пассивных или активных средств), чтобы удовлетворить потребности в прямом освещении и для потенциального производства топлива, которое можно использовать для транспорта и других целей.

Степень развития технологий применения солнечной энергии варьируется от исследований и разработок (НИОКР) (например, топливо, полученное из солнечной энергии) до относительно готовых и готовых технологий (например, пассивное и активное солнечное отопление и фотоэлектрические элементы на кремниевых пластинах).

Многие, но не все технологии имеют модульный характер, что позволяет использовать их как в централизованных, так и в децентрализованных энергетических системах.

Солнечная энергия нестабильна и в некоторой степени непредсказуема, хотя временной профиль выработки солнечной энергии при некоторых обстоятельствах относительно хорошо коррелирует со спросом на энергию. Хранение тепловой энергии открывает возможности для улучшения управления выработкой энергии для некоторых технологий, таких как концентрация солнечной энергии и прямое солнечное отопление [5-8,11-13].

Ветроэнергетика использует кинетическую энергию воздушного потока. Основным применением, имеющим отношение к смягчению последствий изменения климата, является выработка электроэнергии большими ветряными турбинами, расположенными на суше (суша) или в море или пресной воде (прибрежье).

Технологии береговой ветроэнергетики уже производятся и применяются в крупных масштабах.

Весь. Морские ветроэнергетические технологии имеют большой потенциал для постоянного технического совершенствования. Ветровая электроэнергия непостоянна и в некоторой степени непредсказуема, но опыт и детальные исследования во многих регионах мира показали, что интеграция ветроэнергетики обычно не создает непреодолимых технических барьеров [5-8] .

Биоэнергию можно получить из разнообразного сырья биомассы, включая хлопковую биомассу и *сельскохозяйственные* отходы, а также отходы животноводства; лесные насаждения с коротким оборотом рубок; энергетические культуры; органическая составляющая твердых бытовых отходов и других видов органических отходов. С помощью различных процессов это сырье можно использовать непосредственно для выработки электроэнергии или тепла или для создания газообразного, жидкого или твердого топлива. Спектр биоэнергетических технологий широк, а уровень их технического развития существенно различается. Некоторыми примерами коммерчески доступных технологий являются малые и большие котлы, бытовые системы отопления на основе гранулированного топлива, а также производство этанола из сахара и крахмала.

Передовые электростанции комбинированного цикла с комплексной газификацией биомассы и транспортное топливо на основе лигноцеллюлозы являются примерами технологий, которые находятся на предкоммерческой стадии, тогда как жидкое биотопливо на основе водорослей и некоторые другие методы био-конверсии находятся на стадии НИОКР.

Биоэнергетические технологии находят свое применение в централизованных и децентрализованных установках, при этом традиционная биомасса в настоящее время наиболее широко используется в развивающихся странах. Биоэнергетика обычно предлагает непрерывное или контролируемое производство энергии. Биоэнергетические проекты обычно зависят от наличия местных и региональных поставок топлива, но недавние события показывают, что твердая биомасса и жидкое биотопливо все чаще проникают в международную торговлю [4-9] .

Геотермальная энергия использует доступную тепловую энергию из недр Земли. Тепло извлекается из геотермальных резервуаров с помощью скважин или других способов. Резервуары, которые по своей природе достаточно горячие и проницаемые, называются гидротермальными резервуарами, а резервуары, которые достаточно горячие, но усилены гидравлическим воздействием, называются улучшенными геотермальными системами (AGS).

Оказавшись на поверхности, жидкость различной температуры может быть использована для выработки электроэнергии или непосредственно в тех областях, где необходима тепловая энергия, в том числе

централизованное отопление или использование низкотемпературного тепла из неглубоких колодцев для геотермальных тепловых насосов для отопления или охлаждения. Гидротермальные электростанции и тепловое применение геотермальной энергии являются технически развитыми технологиями, а проекты ПХГ

находятся на стадии демонстрации и пилотных испытаний, а также проходят стадию НИОКР. Когда геотермальные электростанции используются для выработки электроэнергии, они обычно обеспечивают постоянную мощность [4-9] .

Морская энергия получается из потенциальной, кинетической, тепловой и химической энергии морской воды, которую можно преобразовать для производства электроэнергии, тепловой энергии для питья или воды. Возможен широкий спектр технологий, таких как приливные плотины, подводные турбины для приливных и океанских течений, теплообменники для преобразования тепловой энергии океана и различные устройства для использования энергии волн и градиентов солености. Технологии использования энергии океана, за исключением приливных плотин, проходят демонстрационные и пилотные испытания, и многие из них требуют дополнительных НИОКР. Некоторые технологии имеют переменные профили выходной энергии с различными уровнями предсказуемости (например , волны, амплитуда приливов и течений), в то время как другие технологии могут обеспечивать почти постоянную или даже контролируруемую работу (например, тепловая энергия океана и градиент солености).

Гидроэнергетика использует энергию воды, перемещающуюся с более высоких уровней на более низкие, главным образом для выработки электроэнергии. Гидроэнергетические проекты включают проекты плотин с водохранилищами, проекты естественного стока рек и ручьев и осуществляются постоянно в масштабе проекта. Это разнообразие дает гидроэнергетике возможность удовлетворять крупные централизованные потребности городов, а также децентрализованные потребности сельской местности [5] .

Гидроэнергетические технологии – это развитые технологии. Гидроэнергетические проекты используют ресурс, который меняется со временем. Однако контролируемая выработка энергии, обеспечиваемая водохранилищами гидроэлектростанциями, может быть использована для удовлетворения пикового спроса на электроэнергию и помощи в балансировке систем возобновляемой энергии. Эксплуатация гидроэлектрических водохранилищ часто отражает их множественное использование, например, для снабжения питьевой водой, орошения, борьбы с наводнениями и борьбы с засухой, а также для судоходства и энергоснабжения.

Повлияет ли изменение климата на возобновляемую энергетику? Изменение климата повлияет на объемы и географическое распределение технического потенциала ВИЭ, однако исследования масштабов таких возможных последствий находятся в зачаточном состоянии. В связи с тем, что возобновляемая энергетика во многом зависит от климата, глобальное изменение климата повлияет на ресурсную базу возобновляемой энергетики [5-8,11-13] .

Повлияет ли изменение климата на возобновляемую энергетику? Изменение климата повлияет на объемы и географическое распределение технического потенциала ВИЭ, однако исследования масштабов таких возможных последствий находятся в зачаточном состоянии. В связи с тем, что возобновляемая энергетика во многом зависит от климата, глобальное изменение климата повлияет на ресурсную базу возобновляемой энергетики.

На будущий технический потенциал биоэнергетики может повлиять изменение климата через воздействие на производство биомассы, например, через изменения в почвенных условиях, количестве осадков, урожайности сельскохозяйственных культур и других факторах. Ожидается, что общее воздействие изменения глобальной средней температуры менее чем на 2°C на технический потенциал биоэнергетики будет относительно небольшим в глобальном масштабе. Однако можно ожидать значительных региональных различий, а неопределенности больше, и их труднее оценить по сравнению с другими вариантами ВИЭ из-за большого количества задействованных механизмов обратной связи.

Что касается солнечной энергетики, хотя ожидается, что изменение климата повлияет на распределение и изменчивость облачного покрова, влияние этих изменений на общий технический потенциал будет небольшим. Что касается гидроэнергетики, то общее воздействие на глобальный технический потенциал, как ожидается, будет слегка положительным. Однако результаты также указывают на возможность значительных колебаний по регионам и даже по странам.

Исследования, проведенные на сегодняшний день, показывают, что изменение климата, как ожидается, не окажет существенного влияния на глобальный технический потенциал развития ветроэнергетики, но можно ожидать изменений в региональном распределении ресурсов ветроэнергетики. Ожидается, что изменение климата не окажет существенного влияния на количество или географическое распределение геотермальных или океанических и морских энергетических ресурсов [4-8,11-13] .

5 Заключение

Таким образом, использование местных возобновляемых источников энергии может снизить потребность в ископаемом топливе в некоторых случаях до 80 процентов. Значительной экономии энергии можно добиться за счет внедрения инновационных технологий — от производства первичной энергии до конечного потребления. Задача внедрения возобновляемых источников энергии является одной из наиболее актуальных и перспективных для освоения пустынных территорий Туркменистана. Ее решение позволит повысить эффективность использования топливно-энергетических и материальных ресурсов при производстве широкого спектра промышленной и сельскохозяйственной продукции, снизить энергоемкость ископаемого топлива и смягчить антропогенную нагрузку на изменение климата [3-7,11- 16] .

Литература

1. Бердымухамедов Г.М. Туркменистан находится на пути достижения целей устойчивого развития. – Ашхабад: Туркменская государственная издательская служба, 2018. – 468 с.

2. Бердымухамедов Г.М. Электроэнергетика Туркменистана. – Ашхабад: Туркменская государственная издательская служба, 2022. – 130 с.
3. Соловьёв Д.А., Залиханов А.М. Изменение климата и энергетика: влияние, прогноз и последствия. Журнал охраны окружающей среды и энергетики. 2021. № 3. с.62-68.
4. Пенджиев А.М. Изменение климата и возможности снижения антропогенных нагрузок: книга / А.М. Пенджиев. – Германия: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2012. – 164 с.
5. Пенджиев А.М. Экоэнергетические ресурсы возобновляемых источников энергии: монография. -Москва: Русайнс, 2023. - 400 с.
6. Пенджиев А.М. Возобновляемая энергетика и экология (резюме статей). // Альтернативная энергетика и экология. – 2014. – № 08 (148). – С. 45-78.
7. Пенджиев А.М. Перспективы альтернативной энергетики и ее экологический потенциал в Туркменистане. // Альтернативная энергетика и экология. – 2009. – № 9 (77). – С. 131-139.
8. Пенджиев А.М. Платформа стратегического партнерства в Центральноазиатском регионе для смягчения последствий изменения климата. // Альтернативная энергетика и экология. – 2012. – № 7. – С. 88-94.
9. Пенджиев А.М. Последствия изменения климата в Центральной Азии и возможности их смягчения на основе возобновляемых источников энергии. // Альтернативная энергетика и экология. – 2012. – № 5-6 (102-110). – С. 197-207.
10. Пенджиев А.М. Экологические проблемы энергетики и роль альтернативных источников энергии в Центральноазиатском регионе // Альтернативная энергетика и экология. – 2012. – № 4 (108). – С.101-116.
11. Виссарионов В.И., Дерюгина Г.В., Кузнецова В.А., Малинин. НК. Солнечная энергетика: Учебник для вузов. Под общей ред. В.И. Виссарионова. – М.: Издательство МЭИ, 2008. – 276 с.
12. Стребков Д.С., Пенджиев А.М., Мамедсахатов Б.Д. Развитие солнечной энергетики в Туркменистане // М.: ГНУ ВИЕСХ. 2012.
13. Пенджиев А.М. Основы ГИС в развитии возобновляемой энергетики: монография // – Германия: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2017. – 308 с.
14. Пенджиев А.М. Экологические проблемы освоения пустынь: монография // – Германия: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2014. – 226 с.
15. Возобновляемые источники энергии и смягчение последствий. <https://caneecsa.org> › книги › возобновляемые-источники...
16. «Изменение климата в 2022 году: последствия, адаптация и уязвимость». https://report.ipcc.ch/ar6wg2/pdf/IPCC_AR6_WGII_SummaryForPolicymakers.pdf).

References

1. Berdymukhamedov GM Turkmenistan na puti dostizheniya tseley razvitiya. – Ashkhabad: Turkmenkaya gosudarstvennaya publishing house sluzhba, 2018. – 468 s.
2. Berdymukhamedov GM Elektroenergeticheskaya moshch' Turkmenistana. – Ashkhabad: Turkmenkaya gosudarstvennaya publishing house sluzhba, 2022. – 130 s.
3. Solav'yev DA, Zalikhanov AM Klimaticheskiye change i energetika : vliyaniye, prognoz i posledstviya. Zhurnal "Okhrana okruzhayushchey Wednesday i energovedeniye. 2021. No. 3. S.62-68.

4. Penjiyev AM *Izmeneniye climate i vozmozhnosti primeneniya anthropogenic veshchestv : kniga / AM Penjiyev . – Germaniya : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2012. – 164 s.*
5. Penjiyev AM *Ekoenergeticheskiye resursy vozobnovlyayemykh istochnikov energii : monografiya . -Moskva: Rusayns , 2023.- 400 s.*
6. Penjiyev AM *Vozobnovlyayemaya energetika i ekologiya (obobshcheniye statey). // Alternativnaya energetika i ekologiya . – 2014. – No. 08 (148). – S. 45-78.*
7. Penjiyev AM *Perspektivy al'ternativnoy energetiki i yeye ekologicheskiy potentsial v Turkmenistan . // Alternativnaya energetika i ekologiya . – 2009. – No. 9 (77). – S. 131-139.*
8. Penjiyev AM *Platforma strategicheskogo partnershiptva v Tsentral'no-aziatskikh stranakh po smyagcheniyu change klimata / AM Penjiyev // Al'ternativnaya energetika i ekologiya . – 2012. – No. 7. – S. 88-94.*
9. Penjiyev , AM *Posledstviya change climate v Tsentral'noy Azii i vozmozhnosti smyagcheniya na osnove VIE.// Al'ternativnaya energetika i ekologiya . – 2012. – No. 5-6 (102-110). – S. 197-207.*
10. Penjiyev AM *Ekologicheskiye problemy ustoychivosti i rol ' al'ternativnykh istochnikov energii v Tsentral'no-aziatskikh stranakh / AM Penjiyev // Al'ternativnaya energetika i ekologiya . – 2012. – No. 4 (108). – S.101-116.*
11. Vissarionov VI, Deryugina GV, Kuznetsova VA, Malinin NK *Solnechnaya energetika : uchebnoye posobiye dlya vuzov . Pod obshch . red. VI Vissarionova . - M.: Izdatel'skiy dom MEI, 2008. - 276 s.*
12. Strebkov DS, Penjiyev AM, Mamedsakhmatov BD *Razvitiye solnechnoy energetiki v Turkmenistane // M.: GNU VIESKH. 2012.*
13. Penjiyev AM *Osnovy GIS v razvitii vozobnovlyayemoy energetiki : monografiya / Penjiyev AM – Germaniya : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2017. – 308 s.*
14. Penjiyev AM *Ekologicheskiye problemy osvoyeniya pustyn ': monografiya / AM Penjiyev . – Germaniya : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2014. – 226 s.*
15. *Vozmozhnyye istochniki energetiki i smyagcheniya . <https://canececa.org> > knigi > vozobnovlyayemye-isto ...*
16. *" Izmeneniye " klimata v 2022 godu : posledstviya , adaptatsiya i uyazvimost ". https://report.ipcc.ch/ar6wg2/pdf/IPCC_AR6_WGII_SummaryForPolicymakers.pdf.*

Impact of Renewable Energy Sources on Climate Change

Penjiyev Ahmet ^[0000-0002-6584-5851]

Turkmen State Institute of Architecture and Civil Engineering, Turkmenistan, Ashgabat

E-mail: ampenjiyev@gmail.com

Abstract. Based on the analytical analysis of the eco-energy resource potentials of renewable energy sources and climate change, the potential for mitigation and costs, the strategy of Turkmenistan on climate change, energy demand and the greenhouse effect, options for reducing emissions, a heterogeneous class of renewable technologies (solar, wind, bioenergy, geothermal and hydropower). Research to date suggests that climate change is not expected to significantly affect the global technical potential for wind energy development, but changes in the regional distribution of wind energy resources can be expected. Climate change is not expected to have a significant impact on the amount or geographic distribution of geothermal or ocean and marine energy resources.

Keywords: solar, wind, geothermal energy, climate change, renewable energy, Turkmenistan